

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ БИОМАРКЕРОВ В ОЦЕНКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗА IgA-ВАСКУЛИТА У ДЕТЕЙ**Набиева Ф.С., Супхонова Ш.О.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Геморрагический васкулит является одним из наиболее часто встречающихся системных васкулитов среди детей и характеризуется полиморфными клиническими признаками. В патогенезе заболевания важную роль играют иммунные комплексы, в частности механизмы, связанные с IgA, а также эндотелиальная дисфункция. В последние годы широко изучается диагностическая и прогностическая значимость современных биомаркеров - цитокинов, молекул адгезии, показателей повреждения эндотелия, а также маркеров раннего выявления нефропатии. В данной статье анализируется роль указанных биомаркеров в оценке активности заболевания, а также в раннем прогнозировании его тяжелых и осложненных форм. Комплексный клинико-лабораторный и инструментальный мониторинг геморрагического васкулита позволяет повысить эффективность терапии и снизить риск развития хронических осложнений путем определения тактики лечения на основе индивидуализированного подхода.

Ключевые слова: IgA-васкулит, иммунопатогенез, биомаркеры, цитокины, эндотелиальная дисфункция, нефропатия, прогноз, дети.

THE ROLE OF MODERN BIOMARKERS IN ASSESSING DISEASE ACTIVITY AND PROGNOSIS OF IgA VASCULITIS IN CHILDREN**Nabiyeva F.S., Supkhonova Sh.O.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Hemorrhagic vasculitis is one of the most common systemic vasculitis among children and is characterized by polymorphic clinical signs. Mechanisms associated with immune complexes, particularly IgA, and endothelial dysfunction, play an important role in the pathogenesis of the disease. In recent years, the diagnostic and prognostic significance of modern biomarkers such as cytokines, adhesion molecules, endothelial damage indicators, and markers for the early detection of nephropathy has been extensively studied. This article analyzes the role of these biomarkers in assessing disease activity and early prediction of severe and complicated forms. Comprehensive clinical, laboratory, and instrumental monitoring of hemorrhagic vasculitis allows for increasing the effectiveness of therapy and reducing the risk of developing chronic complications by determining treatment tactics based on an individualized approach.

Keywords: IgA-vasculitis, immunopathogenesis, biomarkers, cytokines, endothelial dysfunction, nephropathy, prognosis.

БОЛАЛАРДА IgA -ВАСКУЛИТДА КАСАЛЛИК ФАОЛЛИГИ ВА ПРОГНОЗИНИ БАҲОЛАШДА ЗАМОНАВИЙ БИОМАРКЕРЛАРНИНГ РОЛИ**Набиева Ф.С., Супхонова Ш.О.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Геморрагик васкулит болалар орасида энг кўп учрайдиган тизимли васкулитлардан бири бўлиб, полиморф клиник белгилари билан характерланади. Касаллик патогенезида иммун комплекслар, хусусан IgA билан боғлиқ механизмлар ҳамда эндотелиал дисфункция муҳим ўрин тутади. Сўнги йилларда замонавий биомаркерлар- цитокинлар, адгезия молекулалари, эндотелий шикастланиши кўрсаткичлари ҳамда нефропатияни эрта аниқловчи маркерларнинг диагностик ва прогностик аҳамияти кенг ўрганилмоқда. Ушбу мақолада мазкур биомаркерларнинг касаллик фаоллигини баҳолаш, оғир ва асоратли шаклларни эрта прогноз қилишидаги ўрни таҳлил қилинган. Геморрагик васкулитни комплекс клиник-лаборатор ва инструментал мониторинг қилиши, индивидуаллаштирилган ёндашув асосида даволаш тактикасини белгилаш орқали терапия самарадорлигини ошириши ва сурункали асоратлар ривожланиши хавфини камайтириши имконини беради.

Калит сўзлар: IgA-васкулит, иммунопатогенез, биомаркерлар, цитокинлар, эндотелиал дисфункция, нефропатия, прогноз, болалар.

e-mail: nabievafarangiz294@gmail.com, shakhlo.supkhonova@gmail.com

IgA-васкулит (болезнь Шенлейна-Геноха) является наиболее распространённой формой системного васкулита у детей и характеризуется многообразием клинических проявлений и вариабельностью течения. Особое значение в патогенезе заболевания имеют иммунные механизмы, связанные с отложением IgA-иммунных комплексов и развитием эндотелиальной дисфункции.

Заболеваемость составляет в среднем 10-20 случаев на 100 000 детского населения в год, с более высокими показателями в странах Европы и Азии. Наиболее часто заболевание регистрируется у детей в возрасте от 3 до 15 лет, с пиком заболеваемости в 4-7 лет. У мальчиков IgA-васкулит встречается несколько чаще, чем у девочек (соотношение 1,2-1,5:1)[2].

Отмечается выраженная сезонность заболевания с увеличением частоты в осенне-зимний период, что связывают с инфекциями верхних дыхательных путей, выступающими в качестве триггерных факторов. Среди возможных этиологических факторов рассматриваются бактериальные и вирусные инфекции, а также генетическая предрасположенность. Поражение почек развивается у 20- 40% пациентов и является основным фактором, определяющим прогноз заболевания. В последние годы отмечается рост выявляемости IgA-васкулита, что обусловлено совершенствованием диагностических методов. Анализ современных литературных данных показывает, что использование биомаркеров, таких как цитокины (IL-6, TNF- α), молекулы адгезии (VCAM-1, ICAM-1), а также маркеры повреждения почек (NGAL, KIM-1, цистатин С), позволяет значительно повысить точность ранней диагностики, оценить активность заболевания и прогнозировать риск развития осложнений, в том числе нефропатии[2,3].

Геморрагический васкулит у детей проявляется различными клиническими проявлениями, которые в основном зависят от степени активности иммунного ответа и степени поражения эндотелия. Существует несколько основных форм клинического течения.

Кожная форма геморрагического васкулита считается самой легкой клинической формой заболевания. В качестве основного клинического признака проявляется пальпируемая пурпура, часто характеризующаяся симметрично расположенными геморрагическими высыпаниями в нижней части тела - голени, бедра и ягодицы. В некоторых случаях сыпь может появляться и на верхних отделах тела. Кожные проявления являются самыми ранними и стойкими клиническими признаками геморрагического васкулита, выявляются практически у всех детей и играют ведущую роль в диагностике заболевания. Волнообразный характер высыпаний связан с рецидивирующим течением заболевания, что объясняется появлением новых элементов без полного исчезновения предыдущих элементов пурпуры. У пациентов наблюдается небольшое повышение температуры тела, но общее состояние, как правило, удовлетворительное. При лабораторных исследованиях обычно наблюдаются признаки легкого воспаления, и специфических патогномоничных изменений, характерных для формы кожи, не выявляется[4,6].

Кожно-суставная форма является наиболее распространенным клиническим вариантом геморрагического васкулита, наблюдаясь примерно у 70% детей. Она характеризуется развитием суставного синдрома наряду с кожной пурпурой. Боль в суставах, отек, локальная гиперемия и ограничение движений выявляются преимущественно в коленных и голеностопных суставах, реже - в локтевых и лучезапястных. Артрит протекает без деформаций и стойких функциональных нарушений. В его патогенезе ведущую роль играют отложение иммунных комплексов на синовиальной оболочке и нарушение микроциркуляции. В большинстве случаев клинические симптомы полностью регрессируют в течение 2-7 дней. Кожно-суставная форма отличается обратимым течением, повторное появление суставных симптомов или их обострение одновременно с кожной сыпью отражает активную фазу заболевания. Практическая значимость данного клинического варианта заключается в том, что суставной синдром в некоторых случаях требует проведения дифференциальной диагностики с ревматоидным артритом, инфекционным артритом или реактивным синовитом[8].

Кожно-абдоминальная форма геморрагического васкулита сопровождается геморрагическим воспалением стенок кишечника - геморрагическим энтеритом. При этом клиническом варианте у больных детей могут наблюдаться сильные боли в области живота, часто судорожного характера, тошнота, рвота, метеоризм, а также кишечные кровотечения или мелена. В некоторых случаях клиническая картина напоминает симптомокомплекс "острый живот" и требует дифференциальной диагностики с острым аппендицитом или инвагинацией кишечника[5].

Абдоминальная форма является одним из наиболее вариабельных и диагностически сложных клинических вариантов геморрагического васкулита. У детей данная форма заболевания встречается в 30-40% случаев. Клинические симптомы в основном связаны с геморрагическим поражением слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта и проявляются рвотой, диареей и обнаружением крови в кале. Практическая значимость абдоминального варианта заключается в том, что он может привести к

жизнеугрожающим осложнениям, таким как инвагинация кишечника на фоне геморрагического отека, массивное внутреннее кровотечение. Поэтому при данной клинической форме важное значение имеет динамическое наблюдение за больными, своевременное начало инфузионной терапии и антиагрегантной терапии[12].

Кожно-почечная (нефритическая) форма геморрагического васкулита является наиболее тяжелым и прогностически значимым клиническим вариантом заболевания. Он характеризуется развитием гломерулонефрита и выявлением протеинурии, гематурии и цилиндрурии в анализе мочи. У некоторых пациентов может развиваться нефротический синдром или хронический гломерулонефрит. Поражение почек обычно развивается через 1-4 недели после начала заболевания и в большинстве случаев клинически малосимптомно, что приводит к поздней диагностике. По данным литературы и местных наблюдений, у 10-20% детей с этой формой сохраняется риск развития хронической почечной недостаточности в будущем. Клиническая значимость нефритического варианта определяется его вероятностью развития отдаленных осложнений. Поэтому регулярный мониторинг анализов мочи у детей, оценка уровня протеинурии и своевременное начало нефропротективного лечения имеют решающее значение для прогноза заболевания[1,9].

Генерализованная форма - наиболее тяжелая форма геморрагического васкулита, характеризующаяся комплексом кожных, суставных, абдоминальных и почечных симптомов. В некоторых случаях отмечается поражение сосудов сердца, мозга или легких.

Правильная и ранняя диагностика клинических форм геморрагического васкулита тесно связана с тяжестью заболевания, осложнениями и тактикой лечения. Основным патогенетическим механизмом развития заболевания является отложение иммунных комплексов на основе IgA1 на стенке кровеносных сосудов и активация системы комплемента, т.е. C3, C4. Этот процесс приводит к активации нейтрофилов, увеличению секреции IL-1 β , IL-6 и TNF- α , а также повреждению эндотелиальных клеток. Поражение эндотелия вызывает повышение уровня молекул адгезии, таких как VCAM-1, ICAM-1 и E-селектин, повышение уровня МДА и NO из маркеров оксидативного стресса[10].

СРБ и СОЭ (скорость оседания эритроцитов) являются маркерами воспаления геморрагического васкулита и повышаются в фазе активного воспаления. ХРП > 10-20 мг/л указывает на острое воспаление, СОЭ > 25-30 мм/ч свидетельствует о продолжающемся воспалительном процессе.

IL-6 (>30 пг/мл), IL-8 и TNF- α являются чувствительными показателями воспалительной активности, повышение которых свидетельствует о тяжелом течении заболевания. Наиболее характерным лабораторным признаком геморрагического васкулита является повышение IgA1, IgA > 3,5 г/л, что связано с тяжелым течением и риском повреждения почек. Иммунные комплексы IgA-C3 образуют депозиты в клубочках, что позволяет выявить раннюю стадию нефрита[8,11].

В последние годы в целях ранней диагностики геморрагического васкулита у детей и прогнозирования течения заболевания активно изучаются современные лабораторные биомаркеры. К ним относятся эндотелин-1 (EDN1), IL-6, фактор некроза опухоли-альфа (ФНО- α), а также маркеры эндотелиального повреждения - молекула адгезии сосудистого эндотелия VCAM-1 и ICAM-1. Эти биомаркеры отражают эндотелиальную дисфункцию и иммуновоспалительную активность, имея важное научное и практическое значение в оценке клинических форм заболевания и риска развития осложнений. Кроме того, данные маркеры позволяют на ранних стадиях выявлять тяжелые формы геморрагического васкулита, оценивать степень поражения почек и отслеживать эффективность проводимой терапии. Маркеры эндотелиальной дисфункции - VCAM-1, ICAM-1 и E-селектин отражают степень поражения эндотелия. Их повышение связано с повреждением стенок капилляров, активностью пурпуры и микроангиопатией. В то же время фактор фон Виллебранда (vWF) указывает на повреждение эндотелия и нарушение гемостаза[7].

При геморрагическом васкулите важно анализировать маркеры окислительного стресса. Малоновый диальдегид (МДА) является основным продуктом перекисного окисления липидов, что указывает на тяжесть заболевания и значительно увеличивается при нефрите. Также снижение антиоксидантных ферментов - СОД, ГШ свидетельствует об усилении оксидативного стресса. Повышение уровня цитокинов IL-6, IL-8, TNF- α прогнозирует тяжесть заболевания, риск развития абдоминальных форм и нефрита.

Показатели системы гемостаза - фактор фон Виллебранда, эндотелин-1, E-селектин, фибриноген, D-димер и протромбиновое время используются для оценки геморрагических и тромботических процессов. D-димер проявляет активность тромбоза и фибринолиза, его повышение важно при оценке риска внутренних кровотечений или абдоминальных осложнений. Кроме того, такие индикаторы, как НГАЛ, КИМ-1 и цистатин С, являются чувствительными биомаркерами для раннего выявления повреждения почек при нефрите геморрагического васкулита[6].

Комплексный подход с применением клинико-лабораторного мониторинга и современных биомаркеров способствует своевременной стратификации пациентов по степени риска и выбору оптимальной тактики лечения. Это, в свою очередь, позволяет повысить эффективность терапии и снизить вероятность формирования хронических осложнений.

Таким образом, дальнейшее изучение и внедрение современных биомаркеров в клиническую практику является перспективным направлением в диагностике и прогнозировании IgA-васкулита у детей.

Список литературы:

1. Астафьева Е. В., Пшеничная Е. В. Особенности мочевого синдрома у детей с IgA-васкулитом //Нефрология и диализ. – 2025. – Т. 27. – №. 4. – С. 444-445.
2. Бурляй Д. А. и др. Клинический случай геморрагического васкулита с нетипичным началом заболевания //Педиатрическая фармакология. – 2025. – Т. 22. – №. 2. – С. 194-197.
3. Ибатуллина А. И. Геморрагический васкулит у девочки 5 лет на фоне опоясывающего лишая //Российский педиатрический журнал. – 2024. – Т. 27. – №. S2. – С. 28-28.
4. Егорова Н. Ю. и др. Множественные осложнения раневой инфекции смешанной этиологии: клинический случай //Детские инфекции. – 2024. – Т. 23. – №. 1. – С. 49-54.
5. Низомутдинов А. М. Клинико-иммунологические особенности течения геморрагического васкулита у детей //Confrencea. – 2025. – Т. 11. – №. 11. – С. 218-219.
6. Пшеничная Е. В., Астафьева Е. В. Прогностическая значимость активности фактора 5. Виллебранда в крови как фактора риска развития гломерулонефрита при геморрагическом васкулите у детей //Российский педиатрический журнал. – 2025. – Т. 28. – №. 4S. – С. 64-65.
7. Ahn S. et al. Comparison of biomarkers in children with IgA nephropathy and IgA vasculitis nephritis. *Clinical Experimental Nephrology*, 2022.
8. Chen Z. et al. Urinary angiotensinogen and its correlation with renal involvement in IgA vasculitis nephritis. *Clinical Biochemistry*, 2021.
9. Jin Yanyan et al. Serum cytokine profiles in children with IgA vasculitis with nephritis. *Biochemia Medica*, 2024.
10. Karmakar S. et al. Oxidative stress markers in pediatric IgA vasculitis: potential diagnostic role. *Free Radical Research*, 2021.
11. Lee H., Kim Y. The role of urinary KIM-1 and NGAL in predicting renal outcome. *Pediatric Nephrology*, 2023.
12. Li P. et al. Endothelial microparticles as novel biomarkers in pediatric vasculitis. *Frontiers in Medicine*, 2022.

Для цитирования: Набиева Ф.С., Супхонова Ш.О. Роль современных биомаркеров в оценке активности и прогноза IgA-васкулита у детей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 564–567. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20141376>